

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

MELO, L. N. dos S.; SOUZA, E. Q. de. Desvelando as relações raciais nas práticas pedagógicas: uma leitura decolonial do cotidiano escolar. **Educ. Form., [S. l.]**, v. 10, p. e14203, 2025. DOI: 10.25053/redufor.v10.e14203. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/14203>. Acesso em: 21 maio. 2025.

Revisado por:

Arliene Stephanie Menezes Pereira Pinto

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil

Andreia Vieira de Mendonça

Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

MENDONÇA, Andrea Vieira de; PINTO, Arliene Stephanie Menezes Pereira. Relatório de revisão por pares para: Desvelando as relações raciais nas práticas pedagógicas: uma leitura decolonial do cotidiano escolar. Educação & Formação. 2025, Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.15482066 Disponível em: <https://zenodo.org/uploads/15482066>.

PARECER

Parecerista: Andreia Vieira de Mendonça

Data de retorno da revisão: 13/04/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.

O resumo apresenta estrutura adequada ao contemplar objetivo, fundamentação teórico-metodológica e resultados, demonstrando coerência formal. A abordagem teórico-metodológica,

ainda que cite o "fazer decolonial" como eixo norteador, necessita de precisão conceitual ao omitir autores referenciais, além de não especificar a natureza da pesquisa, os instrumentos de coleta ou o perfil dos participantes. Quanto aos resultados, embora relevantes ao apontar a predominância de abordagens espontâneas sobre questões étnico-raciais, sua análise seria enriquecida pela articulação com políticas educacionais como a Lei 10.639/03, conferindo maior impacto prático à pesquisa. Sobre, as palavras-chave, embora pertinentes, poderiam ser ampliadas com termos como "currículo" e "formação docente" para melhor indexação e abrangência temática. O resumo está condizente com o artigo, mas requer revisão dos elementos citados.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

O artigo denota consistência interna satisfatória, com objetivo claro e metodologia adequada ao tema. Os resultados demonstram coerência com os propósitos da pesquisa, evidenciando as contradições nas práticas docentes. A metodologia inovadora com cartas pedagógicas é pertinente para as questões étnico-raciais, porém necessitaria maior detalhamento sobre os participantes, bem como os processos analíticos. O estudo possui ampla relevância ao abordar o racismo estrutural na educação, apresentando referencial teórico condizente com a articulação teoria-prática. Seria conveniente que fosse evidenciado como os referenciais orientaram a metodologia, já que a pesquisa se propõe a ser um "fazer decolonial".

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

O título "Desvelando as relações raciais nas práticas pedagógicas: uma leitura decolonial do cotidiano escolar" demonstra adequação ao estudo realizado. O verbo "desvelar" sintetiza com precisão o objetivo central de revelar as dinâmicas raciais implícitas nas práticas educativas, enquanto a expressão "leitura decolonial" estabelece clara conexão com o referencial teórico adotado, além disso, o termo "cotidiano escolar" ressalta a abordagem metodológica baseada em narrativas autobiográficas.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

O artigo é condizente ao articular teoria decolonial com análise empírica das práticas docentes, ressaltando como o racismo se manifesta no cotidiano escolar. A metodologia inovadora com cartas pedagógicas e narrativas autobiográficas capta eficazmente as contradições entre discurso antirracista e ações pedagógicas, embora careça de maior detalhamento sobre critérios de seleção dos participantes e procedimentos analíticos. Os resultados evidenciam a naturalização do racismo e a implementação da Lei 10.639/03, apontando para a necessidade de formação docente decolonial. O artigo constitui contribuição relevante para os estudos sobre educação antirracista, sugerindo novos caminhos para descolonizar as práticas pedagógicas.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

A argumentação é consistente ao integrar teoria decolonial e análise empírica com rigor metodológico. A coerência discursiva é preservada pela estrutura lógica que vincula problema de pesquisa, abordagem metodológica e discussão dos resultados. Fica evidente que certas passagens poderiam aprofundar a articulação entre categorias analíticas e evidências empíricas.

No conjunto, o texto mantém solidez argumentativa e clareza expositiva adequadas à sua proposta crítica sobre relações raciais na escola.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

A relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação é indiscutível, pois aborda a necessidade de uma prática pedagógica que contemple a diversidade étnico-racial, tema emergente no contexto educacional. com o enfoque de uma educação antirracista, o texto contribui para a formação de educadores ampliando a relevância social da temática em questão. Além disso, a pesquisa oferece subsídios teóricos e práticos que podem ser aplicados em sala de aula, promovendo um ambiente mais inclusivo. Assim, o artigo oportuniza a pesquisadores e educadores ampla reflexão sobre as questões étnico-raciais na educação e na sociedade.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

A originalidade do artigo consiste na abordagem metodológica participativa, baseada em narrativas docentes e cartas pedagógicas, que valoriza a solidificação de conhecimentos. Nesse sentido, avança ao superar uma perspectiva apenas denunciativa do racismo, defendendo a inclusão intencional de epistemologias étnico-raciais no currículo. Dessa forma, o estudo não apenas analisa o problema, mas oferece caminhos para uma práxis pedagógica transformadora, contribuindo para a desnaturalização do racismo e a decolonização da educação.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.

O artigo apresenta alta pertinência acadêmica e científica para publicação na Revista Educação & Formação devido à sua abordagem teórico-metodológica inovadora, que articula decolonialidade e educação antirracista com rigor conceitual. Sua relevância social é incontestável, pois problematiza o racismo estrutural na escola. A sólida fundamentação teórica em autores como Candau, Munanga e Gomes, combinada com dados empíricos reflexivos, atende aos critérios de originalidade e profundidade analítica exigidos pela revista. A leitura contempla noções práticas para a formação docente e políticas educacionais, justificando sua publicação em um periódico comprometido com transformações pedagógicas críticas.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

O artigo tem adequação à norma culta da língua portuguesa, com estrutura sintática precisa, vocabulário acadêmico e rigor na pontuação e concordância. A clareza argumentativa e o uso de termos técnicos refletem domínio da escrita acadêmica, atendendo aos critérios formais de publicações da área.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.

O artigo atende às normas da ABNT e aos critérios da revista, com citações e referências formatadas de forma consistente e padronizada.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

O artigo demonstra correspondência satisfatória entre autores citados e referências bibliográficas, sem omissões ou inconsistências, denotando que os autores selecionados para a pesquisa evidenciam coerência teórica e profundidade analítica.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, mas precisa ser revisto.

Parecer justificado:

O artigo constitui uma contribuição significativa ao campo da Educação, ao problematizar as relações raciais no espaço escolar a partir de uma perspectiva decolonial. Demonstra sólido embasamento teórico, articulando autores relevantes e atuais, além de adotar uma metodologia inovadora, coerente com o enfoque participativo e decolonial proposto. Os resultados revelam dados pertinentes sobre a naturalização do racismo nas práticas docentes e os desafios de implementação da Lei 10.639/03, reforçando a urgência de formação docente crítica. No entanto, deve ser revisada a metodologia, incluindo o detalhamento dos critérios de seleção dos participantes (a metodologia desse trabalho envolveu a realização de encontros decolonizantes com os/as participantes, professores/as da área de Ciências Humanas que atuam no Ciclo 4 Fases I e II (turmas de 6º e 7º anos) e que fazem parte do quadro efetivo de professores/as da unidade escolar campo da pesquisa) e técnicas de análise. O resumo precisa de reformulação contemplando os seguintes pontos: a metodologia deve especificar a natureza da pesquisa, os instrumentos de coleta ou o perfil dos participantes e revisão na redação dos resultados e palavras-chaves. É necessário ainda uma revisão ortográfica para diluir equívocos, como a escrita do termo "anti-racista", na p. 3.

Parecerista: Arlene Stephanie Menezes Pereira Pinto

Data de retorno da revisão: 28/12/2024

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e\ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.

Há a necessidade de adequações no resumo em relação a definição da metodologia e das conclusões.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e\ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

O texto carece de várias adequações, as quais foram descritas em comentários ao longo do texto (segue anexo do revisor).

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

O título se apresenta adequado.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

Seria necessário a apresentação de vários termos que não foram trazidos durante a discussão da pesquisa, o que daria uma melhor elucidação da temática.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

Há coerência textual, mas carece de explicitação e discussão de conceitos acerca da temática discutida no texto.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

O artigo é relevante, porém precisa ser melhorado. Desse modo, foram elencadas sugestões em forma de comentários no texto.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

O texto traz uma temática relevante e que ainda não tem tantas discussões. O elemento original são as cartas pedagógicas.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.

O artigo discute a Lei nº 10.639, a qual é de suma importância para a uma educação antirracista, com um debate atual e pertinente no âmbito educacional.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

Necessita de revisão de português.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.

O texto deveria trazer referências mais atuais, pois apesar de terem referências clássicas importantes, outras estão desatualizadas.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Os autores mencionados no texto dialogam com o referencial da pesquisa.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, mas precisa ser revisto.

Parecer justificado:

O texto tem temática relevante e atual, o qual trata acerca da temática racial e da decolonialidade. Uma das novidades elencadas é o uso das cartas pedagógicas, o que é deveras interessante. Porém, a escrita necessita de revisão gramatical e de ajustes conceituais os quais foram colocados em forma de comentários ao longo do texto em anexo; a exemplo: trazer referências atuais que dialoguem com a temática da pesquisa, ajustes no resumo, definição de termos que são discutidos, mas não são conceituados etc.

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.